

**ESTRUCTURA SOCIAL DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA
CIUDAD DE ZARAGOZA 2015**
**SOCIAL STRUCTURE IN SPORT PARTICIPATION IN ZARAGOZA
CITY 2015**

Celia Marcén Muñío¹, Noel Marcén Cinca¹, Vanessa Bataller Cervero¹,
Carlos Valero Campo¹

Grupo ValorA. Universidad San Jorge¹
Correspondencia: Celia Marcén. cmarcen@usj.es

RESUMEN

Este estudio muestra los resultados de la Encuesta "Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas en la población zaragozana 2015", que se realizó por encargo de la empresa pública Zaragoza Deporte Municipal, S.A. Se realizaron 1221 encuestas presenciales a personas de 14 años o más, mediante muestreo proporcional estratificado por áreas (zonas) y selección del individuo por cuotas de zona, sexo y edad.

Los resultados más destacados muestran cómo la práctica deportiva de la población en Zaragoza es desigual en cuanto al género, la edad, el nivel socioeconómico, el nivel de estudios, el tipo de convivencia familiar y la situación laboral. Estas desigualdades se reflejan así mismo en el uso de los espacios deportivos y en las preferencias en lo que respecta al tipo de práctica deportiva (deportes más practicados, lugares de práctica, pertenencia a clubes y asociaciones, etc.).

El perfil de practicante de deporte en Zaragoza sería el de un hombre, con estudios superiores, que trabaja actualmente, de nivel socioeconómico alto, que reside en la zona 5 y que realiza deporte entre 2 y 3 veces a la semana.

PALABRAS CLAVES: Estructura Social; desigualdad; participación; perfil

ABSTRACT

This study shows the results of the survey "Analysis of the habits, demands and sport trends in Zaragoza's city population 2015", which was commissioned by the public company Zaragoza Deporte Municipal. 1221 people aged 14 or more were interviewed; the sample was representative and stratified by area (residence district), age and sex quota. Most significant results show how inequalities in sport participation in Zaragoza city; these differences are displayed by gender, age, socioeconomic status, educational level, type of family and employment status. Social inequality reflects in sport facilities' use, sport places preference, club and association membership and others. Social structure has a special implication in the kind of sport preferred (competitive or recreational, event participation, etc.).

The profile of sport practitioner in Zaragoza would be a man with high education, currently working, from a high socioeconomic status, living in district 5 and doing sport twice or three times a week.

KEYWORDS: Social structure; inequality; sport participation; profile.

INTRODUCCIÓN

La relación entre la actividad física y el bienestar es algo amplia-

mente documentado desde una percepción holística del ser humano, en el que las bondades físicas, psicológicas y sociales del deporte se han llegado a mostrar como una panacea en la resolución de problemas personales y sociales en todos los grupos de edad, sexo o clase social. Así, una actividad física idealizada podría prevenir la “epidemia de la obesidad” (Blair y Church, 2004; Livingston, 2001; Taniguchi y Shupe, 2014), la mejora del funcionamiento locomotor y el sistemas cardiovascular (Malina, 1996; Malina y Bouchard, 1991); la mejora de la autoestima y en la salud psicológica general (Ntoumanis, 2001; Roberts, 2001; Weinberg y Gould, 1996) y generar identidad y el capital social, entre otros (Bourdieu, 1986; Putnam, 1995).

En este sentido, la participación deportiva ha aumentado desde hace décadas en casi todos los países occidentales y para la Unión Europea, el deporte para todos y la promoción de programas específicos para incrementar los niveles de práctica deportiva, especialmente en poblaciones tradicionalmente en desventaja, han sido objetivos prioritarios desde 1970 (Alexandris y Carrol, 1997; Unión Europea 2014^a, 2014b y 2014c; Houlihan, 2002; Klosterman y Nagel, 2014; palacios et al., 2013; Stamatakis y Choudhury, 2008). De la misma forma, a nivel nacional, autonómico y local se han realizado diferentes encuestas para valorar la participación deportiva de la población para medir, comparar y debatir la evolución de los hábitos y tendencias, pero también, de forma indirecta, el éxito de los programas deportivos implantados desde las administraciones públicas.

En España, García Ferrando (2006), haciendo una revisión de la evolución deportiva en el periodo 1980-2005, indica que:

- a) El deporte en España ha sufrido una modernización tardía causada por motivos políticos (dictadura) y culturales (carencia de cultura deportiva amplios sectores de la población).
- b) Los motivos de autorrealización y de salud son apelados por amplios segmentos de la población a la hora de explicar qué razones les llevan a realizar deporte. La consecuencia ha sido la diversificación de la práctica deportiva y de los estilos de vida asociados a ella.
- c) A partir de los años 90 del siglo pasado, el deporte de alto rendimiento se desarrolla a nivel organizativo y de resultados, mientras el “deporte para todos” y la participación deportiva continuó por debajo de otros países de nuestro entorno.

A pesar de este rezago, los valores posmodernos como la calidad de vida, la individualización y la autoexpresión comenzaron a calar hondo en el ámbito deportivo. En 1975 tan sólo el 22% de la población española practicaba algún deporte, siendo este porcentaje mucho menor entre la población mayor (sólo el 6% de las personas mayores de 50 años lo realizaban). En 1980 los deportes más practicados eran la natación (50%), atletismo (17%), ciclismo (12%) y baloncesto (12%). Entre 2005 y 2010, la participación deportiva se incrementó un 6% (García Ferrando y Llopis Goig, 2011); estos autores

resaltan cómo el deporte resulta un espacio privilegiado donde la población ha podido ejercer progresivamente su derecho político a una práctica deportiva de salud, recreativa, competitiva y participativa (García Ferrando y Llopis Lloig, 2011:25); el deporte tendría significado como factor que ha contribuido a la democracia directa en España.

En las sucesivas encuestas se advierte que la práctica deportiva disminuye con la edad y el estatus socioeconómico y se incrementa con el nivel de estudios y el tamaño del municipio (el deporte como fenómeno urbano para los jóvenes educados de familias con alto estatus socioeconómico).

El Ayuntamiento de Zaragoza, en este sentido, y con objeto de valorar la participación deportiva en la ciudad (la estructura social de la misma, el uso de instalaciones, la percepción acerca de la implicación de las autoridades, las tendencias y la demanda de instalaciones, programas y eventos) encargó el estudio “Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas de la población zaragozana 2015” a un equipo de investigadores del Grupo ValorA de la Universidad San Jorge (Zaragoza Deporte, 2016).

MÉTODO

La estructura social de la participación deportiva en Zaragoza se evaluó a través de una encuesta cara a cara a una muestra representativa (por sexo, edad y zona de residencia) de la ciudad de Zaragoza. Se encuestaron 1221 personas mayores de 13 años mediante muestreo estratificado proporcional por zonas, con cuotas de sexo, edad y zona de residencia (error de muestreo: $\pm 2,86\%$ para $p =$

$q = 50\%$ para un nivel de significación del 95,5%).

La encuesta consistía en un total de 42 preguntas (además de los datos de clasificación socioeconómicas) estructurados en diferentes secciones:

- 1) Actitudes hacia la participación deportiva (intereses y significados).
- 2) Hábitos deportivos (nivel de participación en el deporte, la frecuencia, grado de institucionalización, prácticas deportivas, y razones).
- 3) Carácter de la participación (competitiva frente a recreativa; programas municipales y la participación de eventos; el deporte y la salud).
- 4) Utilización y evaluación de instalaciones deportivas.
- 5) Percepción de la imagen del deporte Zaragoza.
- 6) Tendencias (identificación estilo de vida deportiva, Internet y las nuevas tecnologías).
- 7) El deporte entre la población inmigrante.
- 8) Comparación con otros estudios anteriores.

Los análisis estadísticos descriptivos fueron realizados por el software SSPS.21©.

RESULTADOS

Un 60.6% de los encuestados manifiesta realizar ejercicio o practicar algún deporte actualmente; por grupo de edad, la práctica deportiva disminuye siendo los jóvenes (14-29 años) quienes practican deporte en mayor medida (78.4%), descendiendo progresivamente en los grupos de 30 a 44 años (67.3%), de 45 a 64 años (57.5%), siendo únicamente cuatro de cada diez mayores de 64

años quienes realizan actividad física. La brecha de género es de un 12.7%, siendo un 67.2% de los hombres quienes practican deporte por un 54.5% de las mujeres. Por tipo de convivencia, quienes practican en mayor medida son quienes comparten vivienda sin ser estudiantes ni familiares (69.2%), seguidos de las familias con hijos menores, ya sean monoparentales (66.7%) o de pareja con hijos (64%). Por el contrario,

quienes practican en menor medida son quienes viven en una familia monoparental con hijos mayores en casa o personas dependientes (42%) y las familias extensas (55%).

La práctica deportiva incrementa con el nivel educativo, siendo la diferencia entre quienes han alcanzado estudios universitarios y quienes ni siquiera cuentan con estudios primarios de un 47.4%, como puede observarse en la Figura 1.

Figura 1. Práctica deportiva según nivel de estudios alcanzado (%).

Según la situación laboral, quienes trabajan actualmente (66.7%) practican deporte en mayor medida que quienes están parados (54%), los retirados y pensionistas (48.1%) y sobre todo que quienes se dedican a tareas domésticas no remuneradas (37%). Los estudiantes y quienes están parados en busca del primer empleo son quienes obtienen mayores

valores al tener menores responsabilidades laborales y domésticas.

De igual manera, la práctica deportiva descende conforme el estatus socioeconómico decrece (el estatus socioeconómico se ha calculado en base al nivel de estudios y situación laboral y profesional del/la cabeza de familia y no del encuestado). Así, en la figura 2 observamos cómo el nivel de práctica en los estratos 1 y

2 (clase muy alta y alta) superan el 75%, las clases medias (estatus 3, 4 y 5) se ubican alrededor del 60%, en los estratos 6 y 7 (clase baja y muy baja) practican en mucha menor medida y, finalmente, en el estrato 8

(que clasifica a aquellas personas en situación de vulnerabilidad social grave-personas sin hogar, residentes de centros de acogida y de casas de amparo, etc.), el nivel de participación es mínimo.

Figura 2. Práctica deportiva por nivel socioeconómico familiar (cabeza de familia).

También por zona de residencia se reflejan diferencias de hasta un 13% en el nivel de práctica deportiva entre la zona en la que más se participa (Distrito Casablanca y Universidad, sector tradicionalmente joven y de alto nivel socioeconómico) y la zona en la que menos que es el Casco Histórico y Centro de la ciudad.

DISCUSIÓN/ CONCLUSIÓN

La población zaragozana practica deporte en mayor medida que la media española y además, el porcentaje de personas que practican deporte se ha incrementado en 5 puntos porcentuales. A pesar de esta mejoría, la práctica deportiva en Zaragoza presenta desigualdades por sexo, edad y nivel socioeconómico.

Una de las variables clave para comprender el fenómeno deportivo es el ciclo vital de las personas y cómo la práctica deportiva y los valores y significados otorgados a la misma varían con la edad. En este sentido, el interés por el deporte decrece con la edad, lo que puede ser explicado por otras preocupaciones e intereses entre la gente mayor, por problemas de salud, de movilidad, etc. pero también porque las personas que hoy tienen más de 64 años se socializaron de forma diferente a las generaciones actuales en lo que respecta al deporte. Cabe pensar que conforme la valoración social de la actividad física y el deporte y su práctica se incrementen, lo irán haciendo en los grupos de edad de los más mayores. Esto ha sucedido con

el rango de edad de 30 a 44 años, que practican deporte en mayor medida de lo era observado hace 10 o 15 años.

Otra de las desigualdad en cuanto a los niveles de práctica hace referencia al nivel educativos alcanzado, siendo mayor la práctica cuanto mayor es éste, lo cual puede ser explicado en función de mayor cultura deportiva pero también de una exposición durante más años a los sistemas educativos donde se integra la actividad física y a “la vida de estudiante” (menos responsabilidades y mayor tiempo de ocio, algo que está ligado con la participación deportiva).

Analizando conjuntamente los resultados obtenidos por sexo y por situación laboral, los datos parecen apuntar a la teoría que relaciona mayor práctica en aquella población que tienen menos multiplicidad de tareas y por lo tanto mayor tiempo de ocio y más predecible y menor práctica entre quienes tienen tareas de cuidado (en la encuesta la menor práctica se da entre quienes se dedican a las tareas domésticas no remuneradas, los jubilados y pensionistas y quienes están en paro habiendo trabajado anteriormente).

Una de las mayores desigualdades en cuanto a la práctica es la que tiene lugar por nivel socioeconómico, existiendo una relación entre el nivel y tipo de práctica deportiva y la clase social, medida como combinación de nivel de estudios y situación laboral del(a) cabeza de familia. Esta desigualdad se ve reflejada en los niveles de participación, los deportes practicados, el tipo de práctica, las instalaciones utilizadas o el nivel de gasto mensual en su actividad deportiva. La pertenencia a clubes y aso-

ciaciones deportivas que evoluciona desde un 92% (que pertenecen o han pertenecido a clubes y asociaciones deportivas) en los niveles más altos a un 50% en los más bajos.

Cuestiona el carácter redistributivo de los programas públicos el hecho de que sean las clases medias-altas quienes en mayor medida participan en programas deportivos municipales, en eventos organizados por el barrio o el municipio y un mayor uso de todas las instalaciones deportivas, incluyendo las municipales. En este sentido se da una desigualdad en la práctica por una parte, con menores oportunidades para los grupos sociales más desfavorecidos y a la par existe una diferenciación de clase en la práctica deportiva, considerándose ciertos modelos de práctica (y de consumo) con diferentes estatus o reconocimiento social (Bourdieu, 1993, 2000 y 2012). Al comparar los niveles de práctica con la encuesta que se realizó en 2009, la brecha por clase social se ha incrementado, es decir, que la precarización económica y laboral de muchas familias zaragozanas se ve reflejada claramente en una actividad de salud y de ocio como es el deporte.

REFERENCIAS

- Alexandris, K. y Carroll, B. (1997). An analysis of leisure constraints based of different recreational sport participation: results from a study in Greece. *Leisure Sciences*, 19(1), 1-15.
- Ayuntamiento de Zaragoza. La ciudad/cifras (2015). Recuperado de <http://www.zaragoza.es/ciudad/estadistica/jvec.htm>.
- Blair, S.N. y Church, TS (2004). The

- fitness, obesity, and health equation: Is physical activity the common denominator? *Journal of the American Medical Association* 292(10), 1232-1234.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J.F. Richardson (ed.), *Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education*, pp. 241-258. New York: Greenwood Press.
- Bourdieu, P. (1993). Deporte y clase social. In J. I. Barbero (Ed.), *Materiales de sociología del deporte* (pp. 57-82). Madrid: La Piqueta.
- Bourdieu, P. (2000). *Poder, derecho y clases sociales*. Barcelona: Desclée De Brower.
- Bourdieu, P. (2012). *La distinción*. Taurus: Madrid.
- European Union (2014a). Study on the implementation of the EU physical activity guidelines. Recuperado de <http://bookshop.europa.eu/en/study-on-the-implementation-of-the-eu-physical-activity-guidelines-pbNC0116019/>
- European Union (2014b). European Union Work Plan (2014-2017). Recuperado de <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42014Y0614%2803%29>
- European Union (2014c). Sport and physical activity. Special Eurobarometer 412. Recuperado de <http://bookshop.europa.eu/en/sport-and-physical-activity-pbNC0214406/>
- García Ferrando, M. (2006). Veinticinco años de análisis del comportamiento deportivo de la población española (1980-2005). *Revista Internacional de Sociología RIS*, 44, 15-38.
- García Ferrando, M. y Llopis Goig, R. (2011). Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España 2010.
- Houlihan, B. (2002). Sport, policy and politics. A comparative analysis. New York, NY: Routledge.
- Klostermann, C. y Nagel, S. (2014). Changes in German sport participation: Historical trends in individual sports. *International Review for the Sociology of Sport IRSS*, 49(5), 609-634.
- Livingstone, M.B. (2001). Childhood obesity in Europe: a growing concern. *Public Health Nutrition*, 4 (1A), 109-116.
- Malina, R.M. (1996). Tracking of physical activity and physical fitness across the lifespan. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 67(3), 48-57.
- Malina, R.M., y Bouchard, C. (1991). Somatic growth. En R. M. Malina y C. Bouchard (Eds.), *Growth, maturation, and physical activity* (pp. 39-64), Champaign, IL: Human Kinetics.
- Ntoumanis, N. (2001). A self-determination approach to the understanding of motivation in physical education. *British Journal of Educational Psychology*, 71, 225-242.
- Palacios, D., Fernández, C., Hernández, V., Jiménez, R., Alonso, C. y Carrasco, P. (2012). Sports participation increased in Spain: a population-based time trend study of 21381

- adults in the years 2000, 2005, 2010. *British Journal of Sport Medicine*, 46(16).
- Putnam RD. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy* 6, 65–78
- Roberts, G.C. (2001). Understandings the dynamics of motivation in physical activity: The influence of achievements goals on motivational processes. En G.C. Roberts, (Ed.), *Advances in motivation in sport and exercise* (pp. 1-50). Champaign, IL: Human Kinetics.
- Stamatakis, E. y Choudhury, M. (2008). Temporal trends in adults' sport participation patterns in England between 1997 and 2006: the Health Survey for England. *Br J Sports Med*, 42, 901-908.
- Taniguchi, H. y Shupe, F.L. (2014). Gender and family status differences in leisure-time sports/fitness participation. *International Review for the Sociology of Sport IRSS*, 49(1), 65-84.
- Weinberg, R.S., y Gould, D. (1996). *Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico*. Barcelona: Ariel.
- Zaragoza Deporte Municipal (2016). Análisis de los hábitos, demandas y tendencias deportivas de la población zaragozana 2015. Recuperado de <http://www.zaragozadeporte.com/Noticia.asp?id=3232>